

TURIZM SOHASI VA REKREATSIYA HUDUDLARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY JIHLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6467962>

Husanova X.I

*Toshkent arxitektura qurilish
instituti magistranti*

O'zbekiston o'zining geografik, tabiiy, iqlim sharoiti, o'ziga xos madaniyati tufayli turizmni rivojlantirish uchun istiqbolli mintaqalaridan biri hisoblanadi. Uning hududida boy rekreatsiya resurslari, madaniy va tarixiy meros ob'ektlari, xalqaro miqyosdagi iqtisodiy, madaniy, ijtimoiy, sport tadbirlari o'tkaziladi. Turistik xizmatlar bozorining turli xil takliflar bilan to'yinganligi, iste'molchilar uchun mintaqalar o'rtasidagi keskin raqobat O'zbekistonning turistik va rekreatsion kompleksini shakllantirishda yangi yondashuvlardan foydalanish zaruriyati va maqsadga muvofiqligini aniqladi.

Bugungi sharoitda sayyohlik va dam olish zonalarini rivojlantirish talab etiladigan strategik rejalashtirishning yangi, yanada samarali usullarini topish va ulardan foydalanish. Ularni amalga oshirish va dam olish zonasining strategik maqsadlariga erishish bo'yicha operativ va ishonchli ma'lumotlarga asoslangan bo'lishi kerak. Strategiya boshqaruv organlarining iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik sohalardagi faoliyatining uzoq muddatli maqsadlari, yo'nalishlari, tamoyillari va usullarini belgilab, mintaqadagi barcha xo'jalik yurituvchi sub'ektlar va aholining imkoniyatlari va manfaatlarini inobatga olgan holda kompleks ravishda belgilashimiz kerak.

Mintaqaviy va milliy darajadagi turizm faoliyatini strategik rejalashtirish faqat kurort-turizm kompleksining iqtisodiy va ekologik holatini hisobga olgan holda, davlat va xususiy investitsiyalar hududlariga oqib tushishini ta'minlash uchun barqaror rivojlanish konsepsiyasini qo'llash sharti bilan muvaffaqiyatli bo'ladi. Bu o'z navbatida qo'shimcha ish o'rinlari, yangi mahalliy va xorijiy turoperatorlar paydo bo'lishiga olib keladi. Ikkinchidan mamlakat ichidagi sayyohlik xizmatlarining sifati va qulayligini oshiradi. Turizmni rivojlantirish iqtisodiyot tuzilmasini o'zgartirish, uning iqtisodiy samaradorligini oshirish va tabiatdan unumli foydalanishni ratsionalizatsiya qilishga yordam beradi.

Mintaqaviy darajada turizm sohasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish turistik xizmatlar uchun raqobatbardosh, ixtisoslashgan va hamkorlik bozorini yaratishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak, uning ishtirokchilari turli mulkchilik shakllarini tashkil qilishlari kerak. Unda kichik va o'rta biznes segmentida xususiy tadbirkorlikni rag'batlantirish mexanizmlari, turizm sohasining moddiy-texnik

bazasini tashkil etuvchi sayyohlik ob'ektlarini rekonstruksiya qilish va yangi qurilishga yo'naltiriladigan xususiy investitsiyalar oqimi, zamonaviy va ilg'or turistik xizmat texnologiyalarini joriy etish nazarda tutilishi kerak. Turistik faoliyatning normativ-huquqiy bazasini yangilamasdan, mulk huquqlarini tartibga solish va kafolatlashni kuchaytirilmasa, turizm faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish tamoyillarini aniqlanilmasa, sayyohlar uchun iqtisodiy va shaxsiy xavfsizlikning davlat kafolatlarini oshirilmasa investitsiyalar oqimi sezilarli bo'lmaydi.

Chet elda keng rivojlangan ommaviy ijtimoiy va bolalar turizmi strategiyalari alohida e'tiborga loyiqdir. Zamonaviy sharoitda, davlat va yirik ish beruvchilarning ayrim guruhlari tomonidan raqobat va birgalikda moliyalashtirish tamoyillariga asoslangan holda, u yana ommaviy, sifatli va keng tarqalgan bo'lishi mumkin va bo'lishi kerak. Bundan tashqari, sayyohlik va dam olish vazifalarini samarali ravishda bartaraf etishga imkon beradigan sanatoriyani davolashning muvaffaqiyatli chet el tajribasidan faol foydalanish kerak. Kasalliklarni samarali oldini olish va salomatlikni tiklashni ta'minlaydigan keng qamrovli sanatoriya-kurort milliy va jahon sayyohlik kurort xizmatlari bozorlarida raqobatbardosh mahsulotga aylanishi mumkin.

O'zbekiston sayyohlik sanoatining eng muhim strategik vazifasi mintaqaviy va jahon sayyohlik xizmatlari bozorlarida integratsiya jarayonlarini ta'minlashdir, bu mamlakatning har bir mintaqasi uchun ustuvor turistik faoliyatni aniqlash va mustahkamlashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirishni talab qiladi, mintaqaviy va mahalliy maqsadli dasturlarning tegishli kompleksini ishlab chiqadi.

O'zbekistonning sayyohlik resurslari jozibali tabiat, hayratomus tog' manzaralari, qimmatbaho mineral suvlaridan tashqari, tog' qishloqlarining betakror va takrorlanmas me'morchiligi va noyob badiiy hunarmandchilik (gilam to'qish, zargarlik buyumlari va sopol idishlar) ni ham o'z ichiga oladi. Bunday xilma-xil va noyob tabiiy yodgorliklarni haqli ravishda boshqa mintaqalar va mamlakatlarning tabiiy diqqatga sazovor joylaridan kam bo'lmagan O'zbekistonning asosiy rekreatsion boyligi deb hisoblash mumkin. O'zbekistonning tabiati hayratlanarli va u sayyohlarni oqilona yondashish bilan jalb qilishning asosiy omillaridan biriga aylanishi mumkin.

Mavjud resurslar, shuningdek, so'nggi yillarda sayyohlik oqimining o'sishida va turistik infratuzilmaning yangi ob'ektlarini qurishda namoyon bo'lgan ijobiy tendentsiyalarga qaramay, respublikaning turistik salohiyati to'liq ishga solinmayapti va buning sabablari juda ko'p. Bular zamonaviy talablarga javob bermaydigan eskirgan moddiy-texnik baza, buning natijasi jahon standartlaridan uzoq, rivojlanmagan infratuzilma. Xuddi shu qadar dolzarb muammo - bu xizmat darajasi past darajadali. Turizm, boshqa har qanday xizmat ko'rsatish sohalarida bo'lgani kabi, xizmat ham muhim ro'l o'ynaydi. Xizmat ko'rsatishning sababi asosan malakali kadrlarning yetishmasligi.

Turizmni rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan asosiy omillar qatorida hozirgi paytda quyidagilarni kiritish mumkin:

- rivojlanmagan sayyohlik infratuzilmasi. O'ziga xos hunarmandchiligi va tabiatning ulkan go'zalligi bilan mashhur bo'lgan ko'plab qishloqlarda sayyohlar turadigan va mahalliy aholi madaniyati bilan tanishadigan mehmonxonalar yoki mehmon uylari mavjud emas. Asfaltlangan yo'llarning yo'qligi sayyohlarning qishloqqa borishini qiyinlashtirmoqda.

-mehmonxonalarining yomon sanitariya holati. Ko'plab mehmonxona majmualari, shuningdek, dam olish maskanlari, jahon standartlari va talablariga javob bermaydi; yashash sharoitlari ko'pincha qulayliklardan mahrum.

-Respublikadagi qiyin ekologik vaziyat. Respublikamizning ko'plab noyob tabiiy joylari maishiy chiqindilar bilan to'lib toshgan. Bunga misol qilib Chirchiq daryosini olish mumkin.

Turistik-rekreatsion kompleksni takomillashtirishning strategik yo'nalishlari quyidagilar bo'lishi kerak:

-turizm sanoatining istiqbolli loyihalariga sarmoyalarni jalb qilish;

-turistik-rekreatsion majmuani tomosha qilish uchun zamonaviy infratuzilmani yaratish;

-ilmiy jihatdan turistik va rekreatsion sohadagi tadqiqot faoliyati qo'llab quvvatlash;

-sayyohlik ob'ektlarining xavfsizligi darajasini oshirish;

Bugungi kunning asosiy vazifasi - sayyohlik infratuzilmasining yangi ob'ektlarini yaratish va rivojlantirish, dam olish va sog'liqni saqlash hudadlarini yanada rivojlantirish. O'zbekiston sayyohlik bozorining rivojlanishini tartibga solish va qo'llab-quvvatlash mexanizmining shakllanishi, respublika byudjeti daromadlarining o'sishiga, sohada qo'shimcha ish o'rinlari yaratilishiga va aholining pul daromadlarining ko'payishiga yordam beradi. Oxir-oqibat turizm sanoati O'zbekiston iqtisodiyotining yuqori rentabelli sohasiga aylanadi.

ADABIYOTLAR:

1. Isamuxamedova D.U., Adilova L.A. Shaxarsozlik asoslari va landshaft arxitekturasi 2- qism: Darslik / O'ZR oliy va o'rta – mahsus ta'lim vazirligi,- “ Fan va texnologiya” nashriyoti. Toshkent, 2010 - 160 b.

2. Kvint V.L. Development of Strategy: Scanning and Forecasting of External and Internal Environments [Razrabotka strategii: monitoring i prognozirovanie vnutrennel vneshnei sredy) // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2015. N 7 (79). P. 6-11. (rus)

3. Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности: Учебное пособие. — М.: Нолидж, 1996
4. Бондарович А. А. Рекреационные ресурсы Европы и их оценка. — СПб.: Невилс, 2003.
5. Биржаков М. Б. Введение в туризм. — М.—СПб., 2001.
6. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC>